

МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ КАТО ИНОВАЦИОНЕН БИЗНЕС ПОДХОД

Никола Димитров

NETWORK MARKETING AS AN INNOVATIVE BUSINESS APPROACH

Nikola Dimitrov

Резюме: Мрежовият маркетинг или мултилевъл маркетинг е много популярен бизнес модел в западните държави. Това е форма на директни продажби, която много ефективно дистрибутира стоки и услуги използвайки силата на маркетинг от уста на уста или както също е известен като паразитен маркетинг. Той е един от най-безопасните начини за развитие на бизнес, като под безопасен се има предвид факта, че носи минимален риск поради минималните ресурси, които изисква за стартиране, поддръжка и растеж. Знанията за начина на работа на този бизнес модел от теоретици и практики все още са крайно недостатъчни в България. Този доклад се изготви за да повиши знанията на читателите за ползите на бизнес модела и как той може да реши някои от съвременните предизвикателства на корпоративния свят.

Ключови думи: мултилевъл маркетинг, мрежов маркетинг, директни продажби, икономика, устойчиво развитие.

Abstract: Network marketing or multi-level marketing is a very popular business model in western countries. It is a form of direct sales, that very effectively distributes products and services through the usage of word of mouth marketing. It is one of the safest ways of growing a business, safe since it carries minimal risk due to the low resources needed to start, maintain and grow such a business. The knowledge around the way the business model works amongst theoreticians and practitioners is still very insufficient in the Bulgarian market. This paper was prepared to raise the awareness of its readers on the benefits of this business model and how it can solve some of the contemporary challenges of the corporate world.

Keywords: multilevel marketing, network marketing, direct sales, economies, sustainable development.

1. Въведение

Все повече и повече хора се обръщат към предприемачеството в търсене на по-добър начин да управляват бъдещето си. Технологичният напредък е довел до елиминирането на много видове длъжности, до оптимизация на процеси и до

минимализиране на разходите за производство и поддръжка на продукцията. Традиционния модел, който се предаваше от поколение на поколение: да учиш, да вземеш диплома от университет и да работиш 40 години за дадена корпорация, преди да се пенсионираш със стабилна пенсия, вече се оказва все по-труден и непостижим. По последни анализи на EUROSTAT към края на 2015 близо 24% от хората в Европейския съюз са били изложени на риск от бедност или социално изключване, а България оглавява класирането: над две пети (>40%) от населението са изложени на риск от бедност или социално изключване. България също така оглавява класирането за най-ниска минимална стартова заплата.

Фиг. 1. Статистика от EUROSTAT за риск от бедност и социално изключване

Това предизвиква много хора днес да търсят по-добър живот и да поемат по пътя на предприемачеството. Но това, което невинаги знаят е, че според някои статистики до 90% от новите бизнес начинания фалират в рамките на 3 години. Разбира се, има различни начини по пътя към предприемачеството, но традиционните модели може да носят висок риск, да не са достъпни за младите или за хората без стабилен финансов ресурс. Закупуването на съществуващ бизнес или франчайз нерядко е много скъпо и рисково начинание.

Инвестирането е добра алтернатива, но изисква голям начален капитал. Добър вариант е стартирането на собствен бизнес, но за да стартира човек малък търговски бизнес на територията на България, по груби изчисления ще му е нужен стартов капитал от

между 5 и 10 хил. лв. за първоначални разходи и материали. Естествено никой не може да гарантира успеха и възвръщаемостта на тези инвестиции.

Стартирането на собствен мрежов маркетинг може да се окаже добра стъпка, която не води със себе си почти никакъв риск, тъй като съвременните компании, които работят по този модел, дават възможност за стартиране на бизнес партньорство с инвестиции между 0 и 200 долара. При това този тип бизнес не носи със себе си допълнителните разходи от традиционния бизнес като заплати и осигуровки на служители и други оперативни разходи. В основата си този бизнес модел дава шанс на всеки желаещ да стане на първо място клиент на дадена компания или бранд като пазарува на цени на едро директно от производителя и впоследствие дава възможността на всеки желаещ да печели от комисионите за направен оборот към компанията, чрез системата "маркетинг от уста на уста". За съжаление обаче липсата на информираност на българския и балканския пазар водят до много обърквания и погрешни разбирания за този начин на развитие на предприемаческа дейност, което води до много пропуснати ползи, както за физически, така и за юридически лица.

2. Определение на директни продажби и мрежов маркетинг като бизнес модел

Директните продажби са метод за рекламиране на услуги и продукти директно към потребителите, в техния дом или на друга случайна локация без нуждата от търговски помещения. Според Световната асоциация на директни продажби (WFDSA.org) и на Европейската асоциация на директни продажби (Seldia.eu), най-често продажбите на продукти или услуги се осъществяват при директен личен контакт, чрез демонстрация на продукт или чрез презентация на брошури и каталози. За разлика от директния маркетинг или мейл маркетинг, директните продажби се базират на лично внимание към клиента. Много хора познават този тип бизнес с наименованието мултилевъл маркетинг (МЛМ), но този термин всъщност описва маркетинговия план или мотивационната схема, която дадена компания ползва. При мултилевъл маркетинга компаниите изплащат комисиони на множество нива. Днес по-правилният термин за разпознаване на този бранш е мрежов маркетинг, защото бизнесът в крайна сметка се състои в това да се създава мрежа от доволни и лоялни потребители на даден бранд чрез маркетинг "лице в лице". Според проучвания на Nielsen, 92% от потребителите вярват на препоръки от приятели и роднини повече от всички канали за реклама.

Този бизнес модел съществува от над 80 години и се е доказал във времето като стабилен и устойчиво развиващ се модел. Първите компании, употребяващи модела на мрежовия маркетинг, са основани от Уилям Каселбери и Лий Митингер за дистрибуцията на продуктите на California Vitamin Company и Nutrilite XX Vitamins. От тогава насам индустрията и бизнес моделите са се развивали и усъвършенствали. Днес те са леснодостъпни, високотехнологични и най-вече етични и регулирани чрез контролиращи органи – тъй като има доста случаи на измами и създаване на пирамидални схеми, при които реално не съществува продукт, и които често биват бъркани със законовия мрежов маркетинг бизнес.

3. Разлики между традиционна дистрибуция и мрежов маркетинг дистрибуция

При мрежовия маркетинг компаниите заделят между 40-50% от средствата, които иначе биха заделяли за маркетинг и други оперативни разходи, свързани с междинни продавачи и дистрибутори – и разпределят тези суми като комисиона, която изплащат на лоялните си клиенти, които споделят на приятели и заради които се генерира оборот към производителя.

Фиг. 2. Традиционен начин на дистрибуция спрямо дистрибуция чрез мрежов маркетинг или къс път на стоката.

Така мултилевъл маркетинг (МЛМ) компаниите не само че могат да изплащат комисиони на лоялни клиенти, но и да инвестират повече пари в научноизследователска дейност, подобрявайки крайния продукт към потребителя.

Като свободно предприемачество този бизнес модел има много предимства спрямо традиционни бизнес модели. Освен минималната първоначална инвестиция, други предимства са липсата на необходимост да наемаш служители и да плащаш заплати, не са необходими средства за наем на търговско помещение или за други оперативни разходи. Започвайки мрежов маркетинг бизнес, предприемачът може да развива собствена бизнес мрежа от лоялни клиенти без традиционните разходи и бюрокрация.

Бизнес моделът работи много просто: вместо дадена компания да инвестира време и ресурс в създаването на традиционен продажбен екип, който може да се разпадне, компаниите инвестират в създаването на голяма и лоялна клиентска база, която препоръчва продуктите и на практика елиминира нуждата от отделна търговска структура.

Така, ако дадена компания иска да генерира 1 милион оборот, вместо да наеме 100 души продавачи и да изисква всеки от тях да продава продукти, генериращи 10 хил.лв. оборот (което невинаги е възможно и постижимо), компаниите, ползващи

мрежовия маркетинг като бизнес модел, предпочитат да спечелят 10 хилядилоялни клиенти, които всеки месец да пазаруват продукти на стойност 100 лв. Разбира се, второто е много по-реалистично, но може да изисква повече време докато се натрупа тази клиентска база.

Компаниите следват принципа на Джон Рокефелер, който гласи: *“Предпочитам да изкарвам 1% от усилията на 100 човека отколкото 100% от своите собствени усилия”*.

Традиционен маркетинг	Мрежов маркетинг
<ul style="list-style-type: none"> - Високи първоначални разходи - Служители и заплати - Наем на офис/магазин - Необходимост от склад - Лимитиран ресурс (оборотни пари) - Нужни години до излизане на печалба - Зависимост от другите - Растежът зависи от пазара 	<ul style="list-style-type: none"> - Минимални първоначални разходи - Без служители и разходи за заплати - Работа от дома - Без нужда от складово помещение - Неограничени ресурси (партньори) - Печалба може да се реализира веднага - Не зависиш от другите - Растежът зависи от екипа (партньори)

Фиг. 3. Предимства на мрежовия маркетинг спрямо традиционния маркетинг

4. Предимства на мрежовия маркетинг за крайния клиент

Данните на световните асоциации сочат, че много често повечето хора предпочитат употребата на компании с мрежов маркетинг план поради предимствата, които им предлагат като краен клиент, без задължително да искат или да се стараят да развият собствен бизнес. Основните предимства за крайния потребител са:

- **Практично е, удобно е и спестява време:** Благодарение на световната икономика, развитието на технологиите и логистичния бранш, днес компаниите могат да доставят продукти на клиентите си в рамките на няколко дни, на желан от клиента адрес. Така клиентът може да поръчва желаните продукти за удобство от дома си, без да се лута из търговските центрове.
- **Достъп до качествени продукти на достъпни цени:** Когато един продукт не се оскъпява от реклама, оперативни разходи и дистрибуторски надценки, МЛМ компаниите могат да предоставят продуктите си на много по-достъпни цени, без да се налага да правят компромис на качеството. За сравнение, един висококачествен парфюм може да се закупи от магазин на дребно в търговски център за порядъка от 150-200 лв. (например, 50 мл. парфюм Chanel Coco Noir от fragrances.bg струва 166 лв.), докато същото високо качество парфюм от МЛМ компания може да струва под 80 лв. (50 мл. парфюм Каролина Куркова от LR health and beauty струва 54.90 лв.).

- **Гаранция на произход:** Водещите МЛМ компании днес, членки на европейски и световни асоциации, редовно патентоват продуктите си, държат на високо качество чрез ISO сертифициране и биват подлагани на сериозен контрол на качеството и произхода на материали от компании като например SGS INSTITUT FRESENIUS, DERMATEST®, VKE cosmetics association, IASC (International Aloe Science Council) и други.
- **Обратно изкупуване:** Повечето компании предлагат обратно изкупуване на закупени стоки, които клиентът впоследствие решава, че не желае.
- **Честен начин на плащане след закупуване и получаване на стоката:** За разлика от онлайн пазаруването през портали като Ebay, където се налага да заплатиш стоката преди да я получиш, с риск тя да не отговаря на желанието и нуждите ти, в МЛМ компаниите практиката е плащането да става само и когато клиент получи продукта си, след преглед и инспекция на място. Така не е нужно да плащаш за нещо преди да си го получил и одобрил.
- **Високо ниво на обслужване на клиенти:** Топ МЛМ компаниите разполагат с високотехнологични логистични центрове, и модерни CRM системи за обслужване на клиенти. Също така комисионите, които изплащат на лоялните си клиенти, са достъпни онлайн или през мобилни приложения и се обновяват в реално време, създавайки прозрачност и доверие.
- **Интерактивност, ангажираност и безплатен достъп до обучения:** Тъй като повечето продажби се осъществяват чрез доволен клиент или партньор/дистрибутор, хората в тези компании биват добре обучени за начина на употреба на продуктите, което не може да се предложи на същото ниво от традиционните телевизионни реклами. Много компании предоставят безплатни или достъпни обучения за личностен растеж, за бизнес умения и за продуктови знания. Робърт Кийосаки нарича мрежовия маркетинг *практическо училище за предприемачество*, като го определя като *бизнесът на XXI век*.

Така, независимо дали някой ще реши да бъде само клиент или ще реши да развива допълнителен или основен бизнес, ползвайки МЛМ модела, той получава много предимства пред употребата на традиционни маркетинг модели.

5. Мрежовият маркетинг в цифри

Макар мнозина да са погрешно убедени, че това е бранш, който не се развива и няма бъдеще, фактите и докладите на световните и европейските асоциации сочат обратното. Към края на 2015 година този бранш генерира над 180 милиарда долара оборот и има 7,7% ръст в продажбите спрямо 2014 година. В Европа се отчитат над 32 милиарда долара оборот и ръстът е между 4,5% и 7,5% в зависимост от региона. На световно ниво, по последни данни, има над 103 милиона активни мрежови маркетинг клиенти/дистрибутори, като България може да се похвали с над 195 хиляди потребители/дистрибутори, които генерират над 96 милиона долара оборот и бизнесът бележи ръст от 7,4% към края на 2015 г.

Интересен факт е, че 80% от хората в Европа се занимават с мрежов маркетинг бизнес като допълнителна работа. От над 14.5 милиона занимаващи се активно с директните продажби в Европа (и над 103 милиона в света) 79% са жени.

Фиг. 4. Резултати в продажбите за периода 2012-2015 в световен мащаб

Важно за всеки, който желае да се занимава професионално с разработването на мрежов маркетинг бизнес, е да знае кои категории продукти генерират най-много оборот и/или кои са по-бързо оборотни и следователно създават по-ликвиден и редовно плащащ бизнес. Данните сочат, че между 55% и 65% от оборотите, както на световно така и на европейско ниво, се генерират от продукти в областта на козметиката, грижата за тялото и здравословните продукти.

Фиг. 5. Дистрибуция на продажби по продукт на европейско ниво

Много положителен е и малко известният факт, че компаниите в МЛМ бранша имат силни програми за социална отговорност, като по последни данни за Европа през 2014 г. бяха дарени над 74 милиона долара за благотворителност постигайки ръст от 7% спрямо 2013 г.

Фиг. 6. Данни за социална отговорност и дарения през 2014 г.

6. Успешна компания, работеща на българския пазар

На българския пазар има няколко световноизвестни компании, които успешно развиват дейност и помагат на хиляди българи да получават достъп до качествени продукти на достъпни цени, да работят почасово, за да повишат приходите си или да преследват кариера и създаването на собствен бизнес чрез партньорските програми, които предлагат.

Един кратък пример от успешна компания показва какво е възможно да се постигне като резултати и колко усилия ще са необходими. LR health and beauty systems е немска компания с над 30-годишна история на успешен растеж, която плаща според ясно дефиниран маркетингов план (бонус система).

Всеки доволен клиент, който веднъж е пробвал продуктите и е създал свой код към производителя, като споделя опита си и насочва познатите си към този по-лесен, полезен и качествен начин на пазаруване, расте в бонус нивата на изплащане на комисиони. Примерът от фигурата по-долу показва как всеки нов клиент на завода-производител, пазарувайки продукти за себе си и семейството си средно на стойност от 100 лв. бързоликвидна стока като козметика и продукти за здравето (лесна аритметика сочи, че едно семейство може спокойно да харчи между 50 и 200 лв. на месец за такива продукти в търговската мрежа). Така, ако благодарение на споделянето на първоначалния клиент след време към завода се натрупат около 20 клиента, то на месец първият клиент може да получи над 200 лв. бонус, което реално покрива неговите месечни покупки и му остава допълнителна печалба. Тези суми са ориентировъчни, тъй като бонус системите в МЛМ компаниите са доста по-сложни, но все пак дават добра представа за това, каква печалба би могъл да има човек, развиващ собствен бизнес с над 120 клиента (в този пример над 2500 лв. приход на месец).

Клиенти	Разход	Оборот лв.	Бонус ниво	Бонус по банка
3	100 лв / месец	300 лв.	3%	9 лв.
6	100 лв / месец	600 лв.	6%	45 лв.
10	100 лв / месец	1000 лв.	9%	90 лв.
20	100 лв / месец	2000 лв.	11%	220 лв.
40	100 лв / месец	4000 лв.	14%	560 лв.
80	100 лв / месец	8000 лв.	16%	1280 лв.
120	100 лв / месец	12000 лв.	21%	2520 лв.

Фиг. 7. Пример за бонус схема от водеща компания на българския пазар.

7. Заключение

Статистическите данни сочат, че все повече хора ще търсят възможности за подобрене на живота си и осигуряване на финансовото си бъдеще. Съществуват много пътища, по които може да тръгне човек и едно от тях е предприемачеството. Накратко разгледахме една от опциите за предприемачество, като представихме аргумента, че традиционните бизнес модели са доста рискови и изискват допълнителни знания и ресурс, които не са винаги налични. Съществува обаче алтернатива, която все още не е много популярна в България, свързана със създаването на собствен мрежов маркетинг бизнес. Определихме какво е и какво не е мрежов маркетинг и отбелязахме аргументи, сочещи, че това е по-добрия и безопасен път към създаване на собствен бизнес. Разгледахме ползите за бизнес собственика, но и за крайния потребител спрямо традиционния търговски и маркетинг подход. Актуалните данни сочат, че това е една много силна, стабилна и устойчиво развиваща се индустрия. Бе представен и кратък пример за това колко би могъл да спечели даден предприемач, ако вложи усилия в този вид бизнес; може да се добави, че за българския пазар възможностите са доста добри.

Разбира се, темата е многопосочна – има различни видове структури и маркетингови планове, които ползват различни водещи компании по света. Има различни и успешни примери в България и по света, които предполагат допълнителен анализ на факторите за успех и времето, което е необходимо да се инвестира в придобиването на нужните предприемачески умения.

NOTES

Farooq Hossan, Issa Ahammad & Laboni Ferdous, “A Conceptual Evaluation of Traditional and Multi-level Marketing”, World Journal of Social Sciences Vol. 2. No. 4. July 2012. Pp. 34 – 43. Also found at: <http://wbiaus.org/3.%20Farooq.pdf>

Carla Ruiz, Mafé Silvia & Sanz Blas, “Buying through direct methods: benefits and limitations from the consumer point of view”, University of Valencia, ESIC market, 2007. Also found at: http://www.esic.edu/documentos/revistas/esicmk/070118_143300_i.pdf

Andy Sernovitz, “Word of mouth marketing: How smart companies get people talking”, Kaplan business, November 2006.

The European direct selling association, “Direct selling: A vibrant retail channel for Europe”, ©2016 WFDSA/Seldia. Also found at: <http://seldia.eu/images/publications/Seldia-version-single-pages.pdf>

Anne T. Coughlan, “FAQs on MLM Companies”, Coughlan, July 2012. Also found at:

http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/coughlan/htm/personalpage_files/Papers/FAQs%20on%20MLM%20Companies%207-30-2012%20FINAL.pdf

Employment statistics found at:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics

Robert T. Kiyosaki, John Fleming, Kim Kiyosaki, the business of the 21st century, video plus, lp, 2010

Brett Walsh, Erica Volini, “Rewriting the rules for the digital age.”, Deloitte University Press, 2017 Deloitte Global Human Capital Trends. Also found at:

<https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html>

Cheryl Conner, “The '8 Great' Challenges Every Business Faces (And How To Master Them All)”, Forbes.com, 2013. Also found at:

<https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2013/03/04/the-8-great-challenges-every-business-faces-and-how-to-master-them-all/#5aada9be3891>

Liya Zhao, Jing Zhou, “Analysis on the Advantages and Disadvantages of Clothing Network Marketing”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No. 4(1); April 2015. Also found at: http://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_4_1_April_2015/17.pdf

Dr. Josephine Gross, “10 Reasons Network Marketing Is Growing in the Global Economy”, Networktimes.com, 2016. Also found at:

<https://networkingtimes.com/blog/2016/07/12/10-reasons-network-marketing-is-growing-in-the-global-economy/>

Francis a. Buttle, word of mouth: understanding and managing referral marketing, JOURNAL OF STRATEGIC MARKETING 6 241–254 (1998). Also found at:

<http://d3.infragistics.com/wp-content/uploads/2013/08/Word-Of-Mouth-JSM1.pdf>

Network Marketing HQ, “20 Reasons Why Network Marketing is the Business of the 21st Century”. Also found at:

<http://www.networkmarketinghq.co.uk/education/network-marketing-now-2/>

Robert Laura, “Would you join a multi-level marketing company for retirement income?”, Forbes.com, 2014. Also found at:

<https://www.forbes.com/sites/robertlaura/2014/08/29/would-you-join-a-multi-level-marketing-company-for-retirement-income/2/#593c83b84b5a>

Anna Johansson, The 7 Biggest Challenges That Small Business Owners Face in 2016, Inc.com, 2016. Also found at: <https://www.inc.com/anna-johansson/the-7-biggest-challenges-that-small-business-owners-face-in-2016.html>

William W. Keep ,Peter J. Vander Nat, “Multilevel Marketing and Pyramid Schemes in the United States: An Historical Analysis”, Journal of Historical Research in Marketing, Vol 6, Issue 4 (November), 2014. Also found at: http://business.tcnj.edu/files/2014/02/Keep-and-Vander-Nat_MLM-and-Pyramid-Schemes_Final-102814.pdf

Kimberly A. Whitler, “Why Word Of Mouth Marketing Is The Most Important Social Media”, Forbes.com, 2014. Also found at:

<https://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2014/07/17/why-word-of-mouth-marketing-is-the-most-important-social-media/#ab9a57454a8c>

Nikola N. Dimitrov, PhD Student

VUZF University

1, Gusla Street

1618 Sofia

E-mail: success@nikola-dimitrov.com